

НЕТРАДИЦИОННЫЙ ИСТОЧНИК ЭНЕРГИИ НА ОСНОВЕ НАНОКОМПОЗИТОВ

Х.Исаев¹

Ф.Т. Боймуратов²

¹Доцент Ташкентского института текстильной и легкой промышленности
доцент кафедры «Физика и электротехника»

²Доцент ALFRAGANUS UNIVERSITY Медицинского факультета
кафедры Фармацевтика и химии
e-mail: fboymuratov78@gmail.com
ORCID: 0000-0003-1703-4605
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10873234>

Разработка нетрадиционных источников энергии является одной из основных задач энергетики Узбекистана. Развитие топливно-энергетического комплекса в сфере энергетики Республики невозможно без создания новых технологий и новых материалов со специальными электрофизическими свойствами. В последние годы количество экспериментальных и теоретических исследований в области создания материалов со специальными и практически важными электрофизическими свойствами на основе неоднородных материалов, содержащих наночастицы металлов, значительно расширились, в основном из-за уникальных физических характеристик этих композитов, существенно отличных от свойств соответствующих компактных материалов. Получение элементов с различными электрофизическими свойствами на основе композиционных неоднородных материалов, содержащих высокодисперсные частицы (1-10 мкм) металлов, были показаны нами в ряде научных работ [1-2]. Возможность получения неоднородных материалов, содержащих металлические наночастицы, распределенные случайным образом в керамической матрице, также были описаны нами в работе [3-4].

В Республике добываются компоненты для получения керамических материалов на основе местного сырья. Поэтому разработка композиционных керамических материалов, содержащих наночастицы (10-30 нм) металлов (Fe, Ni), создание лабораторных образцов с относительно высоким значением термо - э.д.с, для использования их в качестве преобразователей тепловой энергии в электрическую на основе местной керамики является одной из задач данной работы.

Разработаны два типа композитов. Один представляет собой керамический материал, содержащий наноразмерные частицы железа и никеля. Другой – керамический материал, содержащий высокодисперсные частицы железа и никеля. Керамический материал с наночастицами железа и никеля был приготовлен термическим разложением формиатов железа и никеля, предварительно смешанного с керамикой. Смешивание было выполнено в агатовой шаровой мельнице в течение 7 часов. Термическое разложение было выполнено в вакууме при температуре 400⁰С в течение 5 часов. Ранее мы использовали этот метод, чтобы создать частицы металлов размером ≤ 30 нм в полимерной матрице. Керамический материал с высокодисперсными частицами железа и никеля был приготовлен смешиванием порошка металлов с керамикой в агатовой шаровой мельнице в течение 7 часов. Примененный порошок железа и никеля был приготовлен термическим разложением формиата железа и

формата никеля в вакууме при температуре 400°C в течение 5 часов. В обоих случаях керамика содержала следующие идентифицированные компоненты: SiO₂ – 61.72 вес. %, Fe₂O₃ – 3.87 вес. %, Al₂O₃ – 12.52 вес. %, CaO – 13.48 вес. %, MgO – 0.94 вес. %, Na₂O – 1.78 вес. %, K₂O – 0.72 вес.%, MgO – 0.07 вес.%. Оставшиеся 4.9 % состава керамики - это различные включения, которые не идентифицированы из-за их малого количества. Желаемая величина долевого содержания Fe и Ni в керамике была получена расчетом использованных исходных материалов.

Для определения размера высокодисперсных частиц никелевого порошка использовался электронный микроскоп (BS242E, Чехословакия). Найдено, что размер этих частиц лежит в диапазоне 1-3 мкм.

Электрические измерения были выполнены на образцах в форме таблеток диаметром 15 мм и толщиной 2 мм. Таблетки были приготовлены прессованием порошка керамического материала давлением 200 МПа и спеканием полученных таблеток в вакууме при температуре 1000°C.

Известны теоретические работы [5,6] по изучению термоэлектрических свойств бинарных композитов, состоящих из сильно отличающихся по проводимости компонент. В [5] численными методами для систем с фазовым переходом металл-диэлектрик было обнаружено два типа критического поведения термо-эдс α . Для случая, когда электропроводность металла σ_m намного больше электропроводности диэлектрика σ_d с близкими значениями теплопроводностей λ , т.е. $\sigma_m \gg \sigma_d$ и $\lambda_m \sim \lambda_d$, концентрационная зависимость α описывается степенным законом

$$\alpha(V) = \alpha_m \left(\frac{V - V_c}{1 - V_c} \right)^{-k}, \quad k = 0,8 \pm 0,1 \quad (1)$$

где α_1 – термо-эдс, бесконечного кластера [5]. Для систем с $\sigma_m \gg \sigma_d$ и $\lambda_m \gg \lambda_d$ концентрационная зависимость α описывается тем же степенным законом, но с критическим индексом $k = 2.0 \pm 0.1$.

В

работе [6] для случая $\sigma_m \gg \sigma_d$ и $\lambda_m \gg \lambda_d$ решена задача термо-эдс в рамках решеточной модели и получен критический индекс $k \sim 2.6$ превосходящий от значения, полученного в [5]. Однако экспериментальные результаты, подтверждающие эти расчеты, в литературе до настоящего времени отсутствуют.

Как видно из рисунка, концентрационная зависимость α исследованных композиций носит четко выраженный критический характер. С уменьшением объемной доли наполнителя V от 0,65 до 0,4 и 0,5, значение α слегка возрастает, дальнейшее уменьшение V приводит к резкому повышению α системы.

Для описания характера зависимости α от V_1 композитов в рамках теории протекания

экспериментальные результаты строились в координатах $\text{Lg } \alpha$ от $\text{Lg } \frac{V - V_c}{1 - V_c}$. Из наклона зависимости был определен критический индекс k , значения которого для композитов соответственно были равны 0,71 и 0,80 (рисунка). Теплопроводность

порошкообразных образцов никеля и керамики имеет значение соответственно 1,05 и 6,4. Эти результаты показывают, что полученная расчетная формула (1) при $k = 0,8 \pm 0,1$ справедлив и для нашего случая.

Рисунок. Зависимость коэффициента Зеебека (α) композиций от объемного содержания нано- (1) и высокодисперсных (2) частиц никеля.

Изготовлена опытная (200 штук) партия элементов - источников энергии на основе керамических материалов, содержащих наночастицы металлов, проведены лабораторные испытания. При подключении последовательно 120 штук таких элементов (они занимают площадь 20 см x 20 см) и при создании у них градиент температуры 100⁰ С, на выходе получено напряжение, равное 6 В, вполне достаточное для подключения к радиоприемникам. Полученные результаты показывают, что композиты на основе наночастицы металлов могут быть использованы в качестве элементов преобразователей тепловой энергии в электрическую.

References:

1. Зайнутдинов А.Х., Касымов А.А., Магрупов М.А. Мирходжаев А.М. Экспериментальные исследования критического поведения термо -ЭДС бинарных композитных материалов.//Письма в ЖТФ. 1991.Т.17. №18.с 60-63
2. Абдурахманов У., Зайнутдинов А.Х., Касимова З.Х., Халиков Ш.М. Полимерная электропроводящая композиция. Патент ИНДР 9400446 I от 23.09.94.
3. Umar Abdurakhmanov, w Shamil Sharipov, Yayra Rakhimova, Munira Karabaeva, and Maksudbek Baydjanov. Conductivity and permittivity of nickel-nanoparticle-containing ceramic materials in the vicinity of percolation threshold// J. Am. Ceram. Soc., 2006. 89 [9]pp.2946-2948.
4. Umarbek Abdurakhmanov, w Yayra Rakhimova, and Gafurjan Mukhamedov
5. Isaac Balberg. Temperature dependence of the conductivity in ceramic materials containing Nickel nanoparticles// J. Am. Ceram. Soc.,2009. 92 [3] pp. 661-664
6. Скал А.С. ЖЭТФ. 1985. Т.88. В.2. С.516-521.
7. Балагуров Б. Я. ФТП. 1986. Т.20.В.7. С. 1276-1279.